

Avaliação funcional de genes alvos do miR-375 em células beta pancreáticas no diabetes mellitus tipo 1

**Raquel Martins de Freitas¹, Diogo Nascimento Cambé²
Vania Marilande Ceccatto³**

¹Universidade Estadual do Ceará, CCS/Ciências Fisiológicas, e-mail: raquel.martins.rf@gmail.com

²Universidade Estadual do Ceará, CCS/Terapia Ocupacional, e-mail: diogo.cambe@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, CCS/Ciências Biológicas, e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO. O diabetes mellitus tipo 1 resulta de autoimunidade contra células β , com colapso imunometabólico. MicroRNA (miRNAs) modulam pós transcricionalmente vias críticas nessa patogênese. Focamos no hsa-miR-375-3p, abundante em pâncreas e ligado à secreção de insulina. No miRTarBase 2025, mapeamos 466 alvos; 47 têm evidência experimental. Anotamos o top-5 (AHR, JAK2, TIMM8A, PDK1, RASD1) no GeneCards. A expressão tecidual foi consultada no GTEx para pâncreas. Os alvos convergem para eixos imune (AhR/JAK-STAT), mitocondrial (importação/OXPHOS) e metabólico (PDH/PDK1). AHR mostrou perfil compatível com imunorregulação protetora em não DM1. PDK1 desponta como ponto de controle da oxidação de glicose e da GSIS. Concluimos que o miR-375 é modulador-chave no DM1.

Palavras-chave: miRNA, Diabetes mellitus tipo 1, Bioinformática

1. INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune crônica caracterizada pela destruição progressiva das células β pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina. Esse processo é mediado por uma resposta imunológica desregulada, envolvendo infiltração de linfócitos, produção de citocinas inflamatórias e estresse oxidativo (LUCIER; MATHIAS, 2025). Embora fatores genéticos e ambientais estejam implicados em sua etiologia, os mecanismos moleculares que regulam a susceptibilidade e a progressão da doença ainda não estão completamente esclarecidos (PASCHOU *et al.*, 2018).

Nesse cenário, os microRNAs (miRNAs) têm se destacado como reguladores pós-transcricionais essenciais na modulação da expressão gênica em diferentes contextos fisiológicos e patológicos (GUO *et al.*, 2014). O miRNA hsa-miR-375-3p, altamente expresso em tecido pancreático, está diretamente associado à regulação da função das células β , influenciando vias relacionadas à secreção de insulina, metabolismo energético e sobrevivência celular. Alterações na expressão do miR-375 têm sido observadas em pacientes com DM1, sugerindo seu envolvimento na desregulação imune e na perda funcional das células β (MARCHAND *et al.*, 2016).

A compreensão de como a regulação pós-transcricional mediada por miRNAs ocorre pode contribuir para a reconhecer biomarcadores e terapêuticas de disfunção β -

celular autoimune. Diante disso, este estudo utilizou ferramentas de bioinformática para identificar os principais alvos validados de hsa-miR-375-3p, analisar sua expressão no tecido pancreático e investigar suas possíveis associações com mecanismos fisiopatológicos do DM1.

2. METODOLOGIA

Os alvos experimentalmente validados de hsa-miR-375-3p foram investigados na ferramenta de bioinformática *miRTarbase 2025* considerando interações fortes e fracas baseadas no tipo de técnica experimental usada e o número de artigos que publicaram essa interação (<https://mirtarbase.cuhk.edu.cn/>) (CUI *et al.*, 2025). Através da mesma ferramenta foi gerada uma rede de interação gráfica com os alvos que possuíam evidência de validação experimental miRNA-mRNA.

Os cinco genes alvos ranqueados pela ferramenta com melhores resultados foram investigados na plataforma *gene cards* (<https://www.genecards.org/>) quanto a sua função e associação com desordens relacionadas ao DM1 (STELZER *et al.*, 2016). O banco de dados GTExPortal (<https://www.gtportal.org/>) foi utilizado para investigar a expressão diferencial desses genes no tecido alvo do pâncreas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identificamos 466 alvos para o hsa-miR-375, dos quais 47 compuseram a rede de interações (Fig. 1). Esses 47 foram categorizados por forte evidência experimental (amarelo) ou evidência menor (cinza); os demais constam apenas por predição computacional, sem validação experimental. As predições, embora úteis (complementaridade de sequência, conservação e energia livre), não garantem regulação funcional *in vivo*, tornando a validação experimental o padrão-ouro (Riolo *et al.*, 2020).

Figura 1. Rede de Interações com o miRNA e seus alvos validados experimentalmente

O top 5 genes que obtiveram evidência forte de validação experimental (tabela 1) demonstraram associação com mecanismos do metabolismo, sinalização e adaptação

celular. AHR regula programas transcricionais, JAK2 integra JAK/STAT imune, TIMM8A sustenta a importação mitocondrial, PDK1 ajusta o metabolismo energético (PDH) e RASD1 modula regulação transcricional (APP/FE65). Em conjunto, esses genes alvos atuam em vias bioenergéticas, imunológicas e regulatórias as quais participam do desenvolvimento de DM1 (MCDOWELL; TSE, 2016).

Tabela 1. Função e expressão no tecido pancreático dos Alvos do miR-375.

Gene	Função	Expressão (TPKM)
TIMM8A	Chaperona mitocondrial do espaço intermembrana que auxilia na importação e inserção de proteínas transmembranares multipasso na membrana interna da mitocôndria.	1233
PDK1	Quinase que regula o metabolismo da glicose e dos ácidos graxos por fosforilação das subunidades PDHA1 e PDHA2 da piruvato desidrogenase.	1078
JAK2	Tirosina quinase não receptora envolvida na proliferação, diferenciação celular e modificação de histonas, além de mediar sinais essenciais na imunidade inata e adaptativa.	1948
AHR	Fator de transcrição ativado por ligantes que detecta compostos ambientais, dietéticos e metabólicos, permitindo a adaptação celular e atuando no desenvolvimento, imunidade e câncer.	3152
RASD1	Regulador negativo da atividade transcricional do complexo APBB1/FE65-APP, por meio de interação com APBB1/FE65.	15.95

Dentre esses genes se destaca a expressão de AHR que possui valores aumentados de expressão em indivíduos sem DM1, esse gene atua no eixo AhR tem efeito imunorregulador, ao qual atua como agonista de AhR atenuam a autoimunidade e reduzem a gravidade do DM1 (SAYED *et al.*, 2022). Nesse sentido, o silenciamento desse gene via miRNAs desencadear a perda desse controle imunológico, favorecendo o desenvolvimento de respostas autoimunes contra as células β pancreáticas.

Quanto a função específica do gene o PDK1 apresenta uma maior associação com vias do metabolismo energético estando presente nas cascatas de fosforilação. A inibição de PDK1 em modelos animais melhora a oxidação de glicose e restaura a atividade da PDH, elevando o fluxo pelo ciclo de Krebs e a produção de ATP, o que melhora a GSIS (secreção de insulina induzida por glicose), reduz o lactato e atenua o estresse oxidativo, com reflexos em melhor controle glicêmico e maior viabilidade de células β (XIANG *et al.*, 2025).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo usou ferramentas de bioinformática para encontrar e minerar alvos de hsa-miR-375-3p em tecido pancreático e associar com DM1. Os cinco principais genes encontrados foram AHR, JAK2, TIMM8A, PDK1, RASD1 aos quais atuam nas vias AhR/JAK-STAT, importação mitocondrial/OXPHOS e PDH, o que sugere modulação de autoimunidade e bioenergética em células β . Em conjunto, a identificação desses alvos indica que o miR-375 pode atuar como modulador-chave no DM1. A confirmação

funcional *in vivo* e/ou *in vitro* pode revelar a existência uma ação sinérgica na regulação da doença.

5. REFERÊNCIAS

CUI, Shidong *et al.* miRTarBase 2025: updates to the collection of experimentally validated microRNA–target interactions. *Nucleic Acids Research*, v. 53, n. D1, p. D147–D156, 6 jan. 2025.

GUO, Li *et al.* Integrative analysis of miRNA-mRNA and miRNA-miRNA interactions. *BioMed Research International*, v. 2014, 2014.

LUCIER, Jordan; MATHIAS, Patrick M. Type 1 Diabetes. *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025. . Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507713/>>.

MARCHAND, Lucien *et al.* miRNA-375 a Sensor of Glucotoxicity Is Altered in the Serum of Children with Newly Diagnosed Type 1 Diabetes. *Journal of Diabetes Research*, v. 2016, p. 1–7, 2016.

MCDOWELL, Ruth E; TSE, Hubert. Mitochondrial bioenergetics of immune cells in Type 1 diabetes. *The Journal of Immunology*, v. 196, n. 1_Supplement, p. 54.30-54.30, 1 maio 2016.

PASCHOU, Stavroula A *et al.* On type 1 diabetes mellitus pathogenesis. *Endocrine Connections*, v. 7, n. 1, p. R38–R46, jan. 2018.

SAYED, Tahseen S. *et al.* Insight into the physiological and pathological roles of the aryl hydrocarbon receptor pathway in glucose homeostasis, insulin resistance, and diabetes development. *Cellular & Molecular Biology Letters*, v. 27, n. 1, p. 103, 22 dez. 2022.

STELZER, Gil *et al.* The GeneCards suite: From gene data mining to disease genome sequence analyses. *Current Protocols in Bioinformatics*, v. 2016, p. 1.30.1-1.30.33, 2016.

XIANG, Xie *et al.* 3-Phosphoinositide-Dependent Kinase 1 as a Therapeutic Target for Treating Diabetes. *Current Diabetes Reviews*, v. 21, n. 4, maio 2025.